

АСПЕКТУАЛ КОМПОЗИЦИЯ ИФОДАСИ

Хайрулло САТТАРОВ Роззокович

*Тошкент амалий фанлар университети Чет тиллар кафедраси
катта ўқитувчиси.*

SattarovXayrullo@utas.uz

ORCID: [0009-0005-3911-9695](https://orcid.org/0009-0005-3911-9695)

Эсон ЭШҚОРАЕВ Абдурахматович

*Тошкент амалий фанлар университети Чет тиллар
кафедраси ўқитувчиси*

eshkaraevesan@gmail.com

ORCID: [0009-0002-9914-5607](https://orcid.org/0009-0002-9914-5607)

Аннотация. *Мазкур мақола инглиз тилида композиционалликнинг аспекттуал семантика доирасида ифодаланишини ўрганишга бағишланган.*

Композиционаллик принципи гапни шаклантиришда(гап тузишда) лингвистик маънонинг сермахсул ва системали бўлишини бел гилайди.

Шундан келиб чиқиб, асосий эътибор аргумент вазифасидаги от ва номинал гуруҳларнинг (отли бирикмаларнинг) предикатга таъсирини ўрганишга қаратилган. Ушбу мақола предикат аспекттуал семантикаси турини аниқлашга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Калит сўзлар: чекланганлик; чекланмаганлик; аргумент; замон; предикат; композиционаллик; семантика; аспекттуаллик.

Кириш

Тил компетенцияси гапларнинг грамматик жиҳатдан тўғри қурилиши ва тушуниш имкониятини аниқлайди. Коммуникатив компетенция тушунчаси эса муайян нутқ вазиятида турли типдаги матнларнинг тўғри қўлланилишига эътибор қаратилади [1, 67] билан белгиланади. Албатта, аспектualiк маъносининг универсал таснифига асосланган вазиятнинг фазали таркиби борасидаги қарашларни бошқа тадқиқотларда ҳам учратишимиз мумкин [10, 541–601]. Уларда аспектuali маънолар таҳлили композиционал ёндашув билан белгиланади.

Натижа ва мулоҳазалар

Когнитив грамматика композит тушунчани намойиш этадиган семантик таркибни ўрганиб қолмасдан, “композиционал ҳодисани” англатувчи мураккаб ибораларни ва маъноларни аниқлайди. Бунга кўра, семантик таркиб ирархияси матнда иштирок этувчи барча компонент маъноларига тааллуқли. Композиционал семантика тушунчаси формал семантиканинг барча йўналишларида муҳим аҳамиятга эга. Унда келтирилишича, мураккаб турдаги гапларнинг маънолари асосий компонентлар ифодаладиган маъноларнинг функционал қўлланилишига боғлиқ. Композиционаллик принципига кўра, лисоний билимнинг сермахсул ва системали бўлиши муҳимдир. Мураккаб иборалар ифодаладиган маъно ҳар бир бўлакнинг функциясида юзага келадиган маънога боғлиқ ҳисобланади.

Ушбу композиционаллик назарияси асосида инглиз аспектологлари аспектuali/акционал композиционаллик назариясини киритдилар.

Мазкур назария асосидаги тадқиқотлар ҳозирги кунда Россияда ҳам кенг олиб борилмоқда [6, 2009]. Акционал ёки аспектuali композициянинг моҳияти шундан иборатки, бунда предикатнинг чегараланганлик хусусияти берилган предикат номинатив аргументининг семантик хусусияти таъсирида содир

бўлади [11]. Бунда, ҳарбир гапнинг муайян қисми пропозиционал мазмуннинг соҳиби сифатида ажратилади ва ўша қисм композиционаллик принципига асосланган ифода ҳисобланади [12, 219].

Шундай қилиб, аспектунал композициянинг асосий мақсадитилда ифодаланадиган мураккаб курилмаларнинг синтактик боғлиқлигида юзага келадиган семантик натижани аниқлашга қаратилади. Бу жараён синтактик композиционалликни ташкил этади.

Феъллар, аргументлар, темпорал модификаторлар концептуал хусусият сифатида тасвирланади. Бу каби ёндашувларда Р.Лэнгакернинг фундаментал ишларига асосланилди, аммо мантиқий нуқтаи назардан ҳодиса структураси (event structure) ва композиционаллик кўшимча ўзига хос жиҳатларни ҳам қамраболди. Шуниси маълумки, мазкур ёндашувда аспект борасидаги мулоҳазалар асосан, семантик фарқларни аниқ тушунишга қаратилади. Шунинг учун ҳам дискурда аспектунал семантик турларни аниқлаш учун композицион ёндашувга мурожат қиламиз. Композиционаллик атамасидан адабий, фалсафий ва лингвистик соҳаларда қўлланишади. Лисоний доирада композиционаллик муайян синтактик-семантик воситаларнинг бир бутун шаклдаги кўриниши бўлиб, билдириладиган ифода комплекс маънога нисбатан ишлатилади (7, 715–716).

Композиционал вазият воқеа-ҳодиса турини аниқлашда табиий асос бўлади. Бундаги муҳим мақсад таҳлил ҳисобланади, яъни феъл ва унинг аргументларининг аспектунал имкониятларини таҳлил этиш орқали гапдаги аспектунал вазият тури аниқланади.

Композиционал ёндашув тарафдорлари аспектунал композицияни Манфред Крифканинг “Мереологик ёндашув” назарияси [8] асосида ички асоснинг квантативлигига эътибор қаратадилар. Бу “Incremental theme” –

инкременталлик атамаси билан ҳам юритилади. Мазкур таҳлилга рус тилшуноси Е.В.Падучева “Накопитель эффекта” [5, 46–57] атамасини киритади.

Инкрементал феъллар ва улар таҳлилининг устун жиҳати шундаки, аспектвал семантика айнан аргументда ички тугалланиш хусусиятининг мавжудлигига қараб аниқланади. Мазкур ҳолларда предикат томонидан ифодаланган ҳодисанинг замон (вақт)даги оқими ва денотатив аргумент хусусиятининг ўзгариши назарда тутилади. Ушбу ўзгаришнинг юзага келишида объект ҳажминингкенгайиши, ҳолатўзгариши ҳосил бўлиши ёки камайиши ва охир-оқибат тугалланишига ўзига хос градуал семантика сифатида қаралиб,инкременталлик юзага келтирилади.

Қуйида инглиз ва ўзбек тилларидаги инкрементал феъллар ифодалайдиган аспектвал семантик белгиларнинг баъзиларига эътибор қаратамиз:

Plough earth- *Ағдармоқ (ерни)* чекланмаган аспектвал семантика.(дарахтни)чекланган аспектвал семантика.

Clean the room - *чекланган* аспектвал семантика.

Clean the floor-*чекланмаган* аспектвал семантика.

Хонани тозаламоқ чекланган аспектвал семантика.Полни тозаламоқ чекланмаган аспектвал семантика.Майдонни тозаламоқ чекланмаган аспектвал семантика.

Аспектваллик, биринчи навбатда, феъл ҳаракати оқими ва унинг вақт жараёнида қай тарзда кечиши каби семантик белгилар таҳлилини ўз ичига олади. Славян тилларида аспектвал таҳлил асосини феъл семантикаси, яъни феълнинг акционал семантикаси (чегараланган/чегараланмаган)га асосий эътибор қаратилиб, шу орқали предикатда ифодаланадиган аспектвал маъно аниқланадиган бўлса, композиционаликда ҳаракатнинг чекланганлиги ёки чекланмаганлиги бутун предикат доирасида таҳлилга олинади.Бунда, таъкидланганидек, аргументнинг семантикасига асосий эътибор қаратилади.

Аргументни ташкил этадиган субстант (субстант тўлдирувчи ва эга вазифаларида келиши мумкин) феъл ҳаракати натижасида (табiiй шароит сифатида) тугалланиш хусусиятига эга бўлганда инкременталлик юзага келади. Айнан мазкур ёндашув – инглиз ва рус тилларидаги инкрементал феълларнинг ўхшаш эканлиги Е.В.Падучева [5] томонидан қайд этиб ўтилади.

Санаб ўтилган сатҳлар композиционал таҳлил доирасини қамраб олган. Айнан композиционал ёндашув аспектиалликни тушунишнинг дискурсив кўринишинига асос бўлади. Композиционал таҳлил нуқтаи назаридан ёндашилганда, аспектиалликка оид тадқиқотларда воқеа-ҳодисанинг ички хусусияти ва унинг вақт оралиғида қай ҳолда тақсимланиши эътиборга олинади. Чунки, вазият мазмуни ўз моҳиятига кўра аспектиалдир. У дискурс кўринишида турли типдаги вазият мазмуни намойиш этади. Маълумки, матн нарратив ва ахборот шаклида ҳодиса ва стативликни қамраб олади [9, 67].

Масалан: *She married. Her husband died. She worked as a governess in Boston for two years. When the war ended, she returned to England (Allison Lane, 27)*

Келтирилган мисолда нарративлик мавжуд бўлиб, ҳар бир контекстда тугалланган аспектиал маълумот ифодалаган. Контекстдаги тугалланган предикатлар маъно жиҳатдан бир-бирини тўлдириб келган. Замон шаклларнинг бир хил кўринишга эгаллигига қарамасдан, ҳодиса, вазиятларнинг боғланганлиги, узвийлиги аспектиал дискурснинг ифодаланишини таъминлаган. Мисолдаги for two yearс темпорал бирикмасининг маъно таъсири натижа асида дуратив аспектиал семантика вужудга келган. Матндаги турли воқеа-ҳодисаларнинг бир мавзуга бирлашиши аспектиал дискурснинг ифодаланишини таъминлаган.

Сўзимизнинг исботи сифатида В.Григорьеванинг қуйидаги фикрига мурожат қиламиз: “Дискурс тил бирлиги сифатида умумий ва алоҳида

хусусиятлар билан характерланади. Дискурснинг универсал хусусиятларига бирбутунлик ва боғлиқлик киради” [2, 22].

Гапнинг аспектual кўриниши (*the aspectual viewpoint*) фотокамера линзасига ўхшайди. У контекст доирасида ифодаланадиган барча бўлакларни қамраб олади ҳамда эътибор қаратилган маълумотни очиқ намоёиш этади. Мазкур вазиятда фақатгина кўзга ташланадиган маълумотлар семантик таҳлилга олиниши орқали композиционаликка хос деб қаралади [2, 68].

Хулоса

Аспектual композиция предикат доирасида феълларнинг морфологик (ўтимлилик-ўтимсизлик), лексик-семантик хусусиятлари, шунингдек, тўлдирувчи ва эга семантикаси билан муносабатга кирган ҳолда белгиланади. Бирор семантикани аниқлаш авваллари синтактик сатҳда олиб борилган, яъни муайян бирикмалар доирасида тадқиқ этилган бўлса, ҳозирда концептуаллаштириш орқали вазиятларда амалга оширилмоқда. Ҳар хил шакллар, турли конструкциялар бир хил вазиятларни ифодалаши мумкинлигини, аммо маънолар турлича бўлишини англатади. Шунинг учун ҳам композиционалик аспектual семантикада бутун предикацияга таллуқли ҳодиса сифатида қаралади. Мазкур назария предикат ифодалайдиган маъно чекланган (**telic**) ёки чекланмаган (**atelic**) ҳодиса эканлигини белгилаш учун хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гвенцадзе М.А. Коммуникативная лингвистика и типология текста.—Тбилиси, 1986.—67с.
2. Григорьева В.С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспекты. —Тамбов, 2007. —288 с.
3. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексике. —

- М.: Языки славянской культуры, 2004. –608 с.
4. Падучева Е.В. Имперфектив отрицания в русском языке // Вопросы языкознания. No 3. 2008.–С. 4–24.
5. Падучева Е.В. «Накопитель эффекта»и русская аспектология // Вопросы языкознания. –М., 2004. No 5. –С. 46–57.
6. Татевосов С.Тубаларские этюды.–М.:ИМЛИ РАН, 2009.–76с.
7. Brown Keith. Encyclopedia of Language and Linguistics. –Cambridge: University of Cambridge, 2002. –1048 p.
8. Krifka M. “The Origins of Telicity.” Rothstein, S. (ed.) Events and Grammar. –Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1998. –P.197–235.
9. Smith C. S. Modes of Discourse. The Local Structure of Texts. –Cambridge University Press. 2003. –336 p.

EXPRESSION OF ASPECTUAL COMPOSITION

Khairullo SATTAROV Rozzokovich

Eson ESHKORAEV Abdurakhmatovich

Abstract. *The article deals with the problem of compositionality in aspectual semantics. According to the paradigm of compositionality, productivity and systematic character of a linguistic knowledge play essential role in forming of a sentence. So, the noun and the nominal group in the function of an argument play key role in determining the meaning of a predicate. Determining the semantics of aspectuality according to the theory is the main framework of the article.*

Keywords: *telicity; atelicity; argument; tense; predicate; compositionality; semantics; aspectuality.*